

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Bodas de Caná

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 18 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21 x 15.9 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Bodas de Caná](#)

Procedencia: [Isabel la Católica](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: Jack & Belle Linsky Collection, 1982.60.20

Historia del objeto

Inventariada como "las bodas de Sant Juan en casa del architriclino" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505, no encontró comprador en aquel momento. Adquirida junto a otras treinta y una tablas del conjunto por Felipe I el Hermoso en la almoneda de Toro, este dispuso que se enviase a su hermana Margarita de Austria a Malinas. Formaba pareja junto a la *Tentación de Cristo* como la parte superior del díptico que tenía dieciocho tablas y que Carlos V heredó de su tía. El emperador se lo envió a su esposa a España y permaneció en la colección real hasta comienzos del siglo XIX, cuando debió salir durante la invasión francesa. Pasó por diferentes manos hasta que junto a la tabla la *Tentación de Cristo* fue vendida en Christie's el 23 de junio de 1967 a Mr. y Mrs. Jackson. Desde 1982 en el Metropolitan Museum de Nueva York.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), el cual estaba compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa las Bodas de Caná, donde Jesús multiplica los peces y transforma el agua en vino. La formación flamenca de Juan de Flandes se evidencia en el detallismo de la indumentaria de los personajes.

Ubicaciones

- **1982**
MUSEO
[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1980 - 1982**
COLECCIÓN PRIVADA
[Jack & Belle Linsky Collection Foundation, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1967 - ca. 1980**
COLECCIÓN PRIVADA
[Cornbury Park, Oxfordshire, Oxfordshire \(Reino Unido\)](#)
- **1967**
CASA DE SUBASTAS
[Christie's, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **XX - ca. 1967**
COLECCIÓN PRIVADA
[Roma, Roma \(Italia\)](#)
- **principios del s.XIX - finales de s.XIX**
COLECCIÓN PRIVADA
[Nápoles, Nápoles \(Italia\)](#)
- **ca. 1529 - ca. 1808**
PALACIO
[Alcázar de Madrid, Madrid \(España\)](#)
- **ca. 1516 - ca. 1530**
PALACIO
[Palacio de Margarita de Austria, Malinas \(Bélgica / Belgium\)](#)
- **1505**
MUNICIPIO
[Toro, Toro \(España\)](#)
- **ca. 1496 - ca. 1504**
COLECCIÓN PRIVADA
[Isabel la Católica, Segovia \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Marriage at Cana

Flandes, Juan de (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 18 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 8 1/4 x 6 1/4 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Bodas de Caná](#)

Provenance: [Isabella I of Castile](#) (Segovia, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: Jack & Belle Linsky Collection, 1982.60.20

Object History

Listed as 'The Wedding of St John at the House of the Architrclinus' in the 1505 estate sale of Isabella the Catholic's possessions in Toro, it did not find a buyer at that time. Acquired along with thirty-one other panels from the collection by Philip I the Handsome during the Toro estate sale, he arranged for it to be sent to his sister, Margaret of Austria, in Mechelen. It was paired with The Temptation of Christ as the upper section of the diptych, which comprised eighteen panels, and was inherited by Charles V from his aunt. The emperor sent it to his wife in Spain, and it remained in the royal collection until the early 19th century, when it likely left during the French invasion. It changed hands several times before being sold along with The Temptation of Christ at Christie's on 23 June 1967 to Mr. and Mrs. Jackson. Since 1982, it has been held at the Metropolitan Museum in New York.

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella I of Castile](#), which originally consisted of forty-seven small-format panels. It depicts the Wedding at Cana, where Jesus multiplies the fish and turns water into wine. Juan de Flandes' Flemish training is evident in the meticulous detail of the figures' attire.

Locations

- 1982

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1980 - 1982

PRIVATE COLLECTION

[Jack & Belle Linsky Collection Foundation, New York \(United States\)](#)

- ca. 1967 - ca. 1980

PRIVATE COLLECTION

[Cornbury Park, Oxfordshire, Oxfordshire \(United Kingdom\)](#)

- 1967

AUCTION HOUSE

[Christie's, London \(United Kingdom\)](#)

- **XX - ca. 1967**

PRIVATE COLLECTION

[Rome, Roma \(Italy\)](#)

- **Early XIX - XIX**

PRIVATE COLLECTION

[Naples, Nápoles \(Italy\)](#)

- **ca. 1529 - ca. 1808**

PALACE

[Alcazar of Madrid, Madrid \(Spain\)](#)

- **ca. 1516 - ca. 1530**

PALACE

[Margaret of Austria palace, Malinas \(Belgium\)](#)

- **1505**

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

- **ca. 1496 - ca. 1504**

PRIVATE COLLECTION

[Isabella I of Castile, Segovia \(Spain\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

